

Título: Bases epistemológicas para la formación profesional integral del Licenciado en Periodismo

Autora: Meilys Cruz Fernández

Institución: Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Dirección postal de la institución: Circunvalación Norte, kilómetro 5½, entre Avenida Ignacio Agramonte y Camino Viejo de Nuevitas. Camagüey. CP:70100

Teléfono: 54048294

E-mail: meilyscruz@nauta.cu

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación Superior

RESUMEN

La formación profesional del Licenciado en Periodismo resulta un proceso de carácter social donde confluyen diversos factores. El desarrollo de la sociedad moderna, los cambios acelerados de las tecnologías y el carácter cada vez más ubicuo y determinante de la información evidencian las complejidades y trascendencia de la actividad periodística y, por tanto, la pertinencia de una formación profesional integral del periodista desde posturas académicas para responder a las demandas laborales y sociales. Para la caracterización epistemológica de la formación del Licenciado en Periodismo se considera válida la interrelación de los fundamentos que sustentan la formación profesional, específicamente desde el modelo universitario; y las reflexiones y experiencias emanadas del campo de la comunicación, en tanto se reconoce el periodismo como una profesión en constante redimensionamiento que busca la restauración de su identidad y de su naturaleza académica como ciencia social aplicada. En el contexto cubano, el modelo de formación del periodista destaca por su perfil amplio y enfoque integral y humanista; a la vez, identifica entre sus retos el perfeccionamiento de los modos de actuación profesional, a tono con los desafíos del periodismo revolucionario cubano y las tendencias actuales de la educación superior en el mundo, específicamente en el continente latinoamericano.

Palabras claves: caracterización epistemológica, formación profesional, periodismo, formación integral, universidad